

відношення між "світильником" і "елеєм", тобто між розумом і серцем – є найзвичайнішим явищем у моральності людства.

Література

1. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1999.
2. Піч Роланд. Найголовніші елементи філософії. П.Д. Юркевича // Філософська та соціологічна думка. – 1992.- № 9.
3. Ярмусь С. П.Д.Юркевич та його філософська спадщина // Юркевич П.Д. Твори. – Вінніпег, 1979.

О.М. Кошель
кандидат історичних наук
м. Київ

Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга половина XIX – початок XX ст.)

Період другої половини XIX - початку XX ст. на Поділлі характеризується тривалим і відповідальним процесом боротьби за сфери впливу православної і римо-католицької конфесій, на вістря якої були підняті краєзнавство, наука й освіта, результатом чого стало створення церковних громадсько-наукових товариств і осередків, залучення представників духовенства і віруючих обох епархій до історичного й народознавчого вивчення Поділля. Зазначені процеси об'єктивно позначилися на формуванні й становленні поділезнавства як науки та історико-краєзнавчої й фольклорно-етнографічної наукових шкіл у подільському краєзнавстві, сприяли розвитку науково-просвітницьких і культурний центрів на Поділлі, розбудові бібліотечної, музейної, архівної справи, розвитку освіти.

Російська офіційна влада та петербурзький Синод не тільки поблажливо споглядали на культурно-просвітницьку діяльність на Поділлі й Волині православної церкви, але й всіляко спонукали до розширення нею сітки парафіяльних шкіл і духовних училищ, залучення духовенства і віруючих до вивчення народного побуту, традицій, обрядів, до занять іншими аспектами культурницької роботи. Така внутрішня політика держави мала на меті послабити і усунути з Поділля та Волині римо-католицьку церкву, віднайти і посилити тут історичні коріння православної віри, а, головне, засобами народознавства і краєзнавства обґрунтувати проросійську основу корінного населення українців, виправдати широкомасштабну русифікацію краю. Яскравим виявом цієї політики стали довготривалі підготовка і урочистості з нагоди 1000-річчя хрещення Русі (1888), 100-річчя Подільської православної епархії (1895). Однак активне звернення місцевого духовенства у XIX - на початку XX ст. до вивчення, популяризації і використання народних джерел не тільки збагатило церкву впровадженням у християнство давніх слов'янських традицій і звичаїв, але й позитивно вплинуло на загальний розвиток культури в регіоні, породило рух за українізацію церкви, що вирішально вплинуло на піднесення українського національного відродження [1].

Впродовж другої пол. XIX - на початку XX ст. Подільська православна єпархія відіграла провідну роль у розвитку початкової освіти і ліквідації неписьменності. Засновані нею церковнопарафіяльні школи й школи грамоти хоча й не змогли охопити навчанням усіх дітей і, почасти, були неспроможні дати своїм учням якісну освіту, проте в той час вони разом із храмами були чи не єдиними осередками просвітництва і культури на місцях. Зокрема, станом на кінець XIX ст. в Подільській губернії, де проживало понад три мільйони мешканців, діяло всього 280 початкових народних (міністерських) училищ. Таким чином, одна школа припадала більше як на 10 тисяч жителів, або на 1500 дітей шкільного віку [2, арк.79]. Поряд з ними діяло 1850 церковних шкіл, у тому числі 11 двокласних, 1134 однокласних церковнопарафіяльних та 704 школи грамоти [3]. За влучним визначенням тоді відомого краєзнавця, протоієрея М.І.Яворовського, саме завдяки поширенню мережі церковнопарафіяльних шкіл і синтезу в них загальноосвітніх предметів навчання з вихованням принципів християнської моралі та традиційно-побутової культури “відбулося об’єднання духовенства з народом” [4].

В умовах відсутності державних світських вищих учбових навчальних закладів в цей період своєрідним університетом в регіоні виступила Подільська духовна семінарія. Впродовж 60-х років XIX – початку XX ст. у семінарії працювали професорами, доцентами, магістрами й викладачами такі неординарні особистості, як протоієрей М.І.Яворовський, Д.І.Синицький, М.В.Сіماشкевич, А.Я.Павлович, М.Ф.Багинський, С.М.Лобатинський, О.З.Неселовський та інші, які своєю діяльністю на ниві розбудови православ’я, освіти, науки стали визначним явищем у культурному і духовному житті Поділля і України тієї епохи.

Семінарія виступала куратором та головним науково-методичним центром всієї духовної освіти й, насамперед, духовних училищ на Поділлі. Професори й викладачі закладу створювали для них підручники з різних предметів, посібники, методичні рекомендації, програми й іншу методичну літературу, з-поміж яких найбільшим внеском у цьому плані і в розвитку педагогічної думки та науки взагалі відзначилися в другій половині XIX ст. А.Я.Павлович, М.В.Сіماشкевич, С.М.Лобатинський та ін. [5]

При Подільській духовній семінарії знаходились редакція “Подольских епархиальных ведомостей”, яка публікаціями в часописі створила основний фонд історико-краєзнавчої творчої спадщини, громадсько-наукове товариство “Подільський епархіальний історико-статистичний комітет”, при якому готувалися перші випуски “Трудів” цього Комітету, описи Подільської єпархії, видавалися узагальнюючі монографії з історії губернії. Як один із головних результатів подвижництва товариства стало створення науково-просвітницького і культурного центру в Кам’янці-Подільському - епархіального Давньохосвища старожитностей (музей) (1890-1920), набуто значний позитивний досвід у розгортанні краєзнавчого руху, в керівництві історико-краєзнавчими дослідженнями, в розбудові бібліотечної та архівної справи, в проведенні археологічних й етнологічних експедицій.

Література

1. Зінченко А.Л. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К., 1993. – 256 с.
2. Кам'янець-Подільський міський державний архів. – Ф. 409. – Оп. 2. – Спр. 336.
3. Сесак І.В., Мітін Г.Д. Освіта на Поділлі в др. пол. ХІХ - на поч. ХХ ст. - К.-Под., 1996. - С. 31.
4. Яворовский Н. Объединение духовенства с народом посредством школ // Подольские епархиальные ведомости.- 1897.- №2.- С.25-31; він же. – Значение народного образования в деле пасторского служителя // Подольские епархиальные ведомости. – 1880.- №42-43.- С. 500-509.
5. Яворовский Н.И. Созонт Михайлович Лобатинский // Труды Подольского церковного историко-археологического общества. - К.-П., 1911. - Вып. ХІ. - С. 404-407.

О.Н. Каковкина

кандидат исторических наук

Днепропетровский национальный университет

Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины ХІХ - начала ХХ вв.

Всероссийские археологические съезды (далее - АС) стали выдающимся событием в научной и культурной жизни России втор. пол. ХІХ-нач. ХХ вв., подготовили оформление и возникновение многих научных школ, направлений, интересов, задействовали огромное количество не только профессиональных исследователей, но и любителей старины, особенно в провинции.

В период функционирования съездов их состоялось пятнадцать, в том числе шесть в городах Украины: III АС – 1874 г., Киев; VI АС – 1884 г., Одесса; XI АС – 1899, Киев; XII АС – 1902, Харьков; XIII АС – 1905 г., Екатеринослав; XIV АС – 1908 г., Чернигов. Это обусловлено не только личной заинтересованностью инициатора и организатора АС – графа А.С.Уварова, а позже – его жены П.С.Уваровой (мать которой – урожденная Прасковья Борисовна Святополк-Чертвертинская из рода Гедеола Четвертинского, киевского митрополита), но, прежде всего, высоким научным потенциалом украинских исследователей и богатейшими историческими памятниками Украины. Деятельности украинских съездов посвящена диссертационная работа, в которой автор вкратце коснулся предложенной темы [8].

Изучение материалов съездов позволяет сделать вывод о широком участии представителей православного духовенства в исследовании различных аспектов истории православной церкви, ее памятников в пределах Украины в том числе.

Начиная с I АС в Москве 1869 г., среди наиболее активных участников съездов – представители православной церкви. А.С.Уваров в письме к Киевскому, подольскому и Волынскому генерал-губернатору замечает, заботясь

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**